

DOI: 10.5281/zenodo.18884651

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა თვითშეფასების ანალიზი

მანანა მნათობიშვილი

პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

manana.mnatobishvili@gmail.com

მარიამ პაპიაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

mariam.papiashvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი. წინამდებარე ნაშრომი ეხება სასკოლო გარემოში, კერძოდ კი სპორტის გაკვეთილებზე მოსწავლეთა თვითშეფასებისა და ქცევითი რეგულაციის საკითხებს. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა გაგვერკვია, თუ როგორ აფასებენ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (მე-6 და მე-8 კლასები) მოსწავლეები საკუთარ აკადემიურ ჩართულობას, დისციპლინას. კვლევა განხორციელდა ქ. თბილისის 113-ე და 114-ე საჯარო სკოლებში, ჯამში 150 მოსწავლის მონაწილეობით. გამოყენებულ იქნა ქცევის თვითშეფასების რუბრიკა, როგორც რეფლექსიის ინსტრუმენტი. მიღებული შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ ასაკობრივი სხვაობის მიუხედავად, მოსწავლეებში არსებობს მაღალი მოტივაცია და აკადემიური პასუხისმგებლობა. თვითშეფასების რუბრიკა სპორტის გაკვეთილზე გვევლინება არა მხოლოდ შეფასების ინსტრუმენტად, არამედ პედაგოგიურ ინტერვენციად, რომელიც ავითარებს მოსწავლის მეტაკოგნიტურ უნარებს და უზრუნველყოფს არასასურველი ქცევის პრევენციას საკუთარი ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობის გააზრების გზით. სპორტული აქტივობისას საკუთარი დამოკიდებულებების სისტემური გაანალიზება მოსწავლეებში აყალიბებს ემოციური თვითრეგულაციის მექანიზმს. შედეგად, აგრესიული ან დესტრუქციული ქცევა მცირდება, რადგან მოსწავლე აცნობიერებს, რომ მისი დამოკიდებულება პირდაპირ გავლენას ახდენს საგაკვეთილო პროცესზე, მის ხარისხზე. კვლევამ ასევე გამოკვეთა, რომ სწორად დაგეგმილი ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს არა მხოლოდ სხეულის გაკაჟებას, არამედ სოციალური უნარებისა და თვითკონტროლის განვითარებას. **საკვანძო სიტყვები:** თვითშეფასება, მოსწავლე, სპორტი, გაკვეთილი.

ANALYSIS OF STUDENTS' SELF-ASSESSMENT IN THE LEARNING PROCESS

Manana Mnatobishvili

Doctor of Pedagogical Sciences, Georgian State University of Sport

manana.mnatobishvili@gmail.com

Mariam Papiashvili

Doctor of Social Sciences, Georgian State University of Sport

mariam.papiashvili@sportuni.ge

Abstract. This paper examines issues of student self-assessment and behavioral regulation within the school environment, specifically during Physical Education (PE) lessons. The study aimed to determine how students of different age groups (6th and 8th grades) assess their own academic engagement and discipline. The research was conducted at Tbilisi Public Schools No. 113 and No. 114, involving a total of 150 participating students. A behavioral self-assessment rubric was utilized as a tool for reflection. Analysis of the results demonstrated that, regardless of age differences, students exhibit high levels of motivation and academic responsibility. The self-assessment rubric in PE classes serves not only as an evaluative tool but also as a pedagogical intervention; it develops students' metacognitive skills and prevents undesirable behavior through the awareness of their own physical and emotional states. The systematic analysis of one's attitude during sports activities establishes a mechanism for emotional self-regulation. Consequently, aggressive or destructive behavior decreases as students realize that their attitude directly impacts the educational process and its quality. The study also highlighted that properly planned physical activity promotes not only physical conditioning but also the development of social skills and self-control.

Keywords: Self-assessment, student, sport, lesson.

შესავალი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სპორტის გაკვეთილების მიმდინარეობისას, ყურადღება ექცევა ფიზიკური აღზრდის ძირითად ამოცანებს, რომელიც გულისხმობს საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელებას, გამაჯანსაღებელი და ფიზიკური თვისებების განმავითარებელი აქტივობების წარმართვასა და აღმზრდელობითი პიროვნული თვისებების ჩამოყალიბებას, რაც გულისხმობს სოციალური ურთიერთობებისა და პიროვნული მახასიათებლების ფორმირებას ფიზიკური აქტივობის პარალელურად [3].

ფიზიკური აღზრდის ამოცანები, რომლებიც მიმართულია მოსწავლეთა განვითარებაზე, უშუალოდ უწყობს ხელს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიერ განსაზღვრული სამიზნე ცნებების ინტეგრაციას, [4] კერძოდ: ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ფიზიკური თვისებების განვითარებას, ორგანიზებულობისა და თვითკონტროლის დანერგვას [4]. სკოლა, როგორც მოსწავლის პიროვნული განვითარების ცენტრალური ინსტიტუტი, გადამწყვეტ როლს ასრულებს ამ პროცესში. აღნიშნული აქტივობები უმნიშვნელოვანესია „მე-კონცეფციის“ ჩამოყალიბებისთვის, რაც გულისხმობს პიროვნების მიერ საკუთარი თავის გაცნობიერებასა და შესაძლებლობების სწორად შეფასებას.

ფიზიკური კომპეტენციის დაუფლება პირდაპირ კავშირშია მოსწავლის აკადემიურ და სოციალურ წარმატებასთან, რაც არსებით გავლენას ახდენს მის თვითშეფასებაზე. ფიზიკური აღზრდის პროცესი მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას, გააცნობიერონ შედეგის მიღწევის მექანიზმები და ამავედროულად განავითარონ თვითრეგულაციის უნარები. ისინი ეჩვევიან არა მხოლოდ წარმატებას, არამედ იმედგაცრუებასთან გამკლავებასა და ემოციების ეფექტურ კონტროლს, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ფსიქიკის ჩამოყალიბებისთვის.

კარგად დაგეგმილი საგაკვეთილო პროცესი და ფიზიკური აქტივობა აუმჯობესებს მოსწავლეთა კონცენტრაციას, ზრდის მათ კრეატიულობას, ამაღლებს თვითშეფასებას, უვითარებს გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემის გადაჭრის უნარებს. ასევე პოზიტიურად აისახება მათ ქცევაზე: მოსწავლეები ცდიან საკუთარ

თავს ლიდერის როლში, ხოლო მოძრავ თამაშებში იკვეთება პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ საქციელზე.

მიუხედავად პოტენციალისა, პრაქტიკაში ხშირად ვაწყდებით გამოწვევებს. მოსწავლეთა ნაწილის მხრიდან გამოვლენილი გადაჭარბებული ფსიქომოტორული აქტივობა (ჰიპერაქტიულობა) ზოგჯერ სცდება აკადემიური ჩართულობის ჩარჩოებს და იღებს დესტრუქციულ ხასიათს. ჩვენი კვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სწორედ ამ დინამიკის შესწავლა რამდენად აცნობიერებენ მოსწავლეები საკუთარ ქცევას და როგორ აფასებენ მას.

ჰიპოთეზა: საგაკვეთილო პროცესში ქცევის თვითშეფასების რუბრიკის სისტემური გამოყენება ზრდის მოსწავლის მეტაკოგნიტურ (თვითდაკვირვების) უნარებს, რაც პირდაპირ აისახება არასასურველი ქცევის შემცირებასა და აკადემიური პასუხისმგებლობის ზრდაზე.

ამოცანები

1. სპორტის გაკვეთილის მსვლელობისას მოსწავლეების მიერ თამაშის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გაანალიზება;
2. სპორტის გაკვეთილის მსვლელობისას მოსწავლეების მიერ საკუთარი ფიზიკური განცდისა და სწორი ქცევის გაანალიზება;

მასალები და მეთოდები წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, მეთოდოლოგიური მიდგომა ფოკუსირებული იყო შეფასების ინსტრუმენტის მოსწავლის თვითშეფასების ანალიტიკური რუბრიკის შემუშავებასა და გამოყენებაზე.

მოსწავლის ქცევის თვითშეფასების რუბრიკა

#	კრიტერიუმები	მუდმივად	ხშირად	იშვიათად	არასდროს
1	მომწონს გაკვეთილი				
2	ვარჯიშის და თამაშის დროს ვიღლები				
3	ხელს ვუშლი გაკვეთილის მსვლელობას მასწავლებელს და თანაკლასელებს				
4	ვასრულებ მასწავლებლის მიერ ყველა დავალებას				

საკითხის სიღრმისეული შესწავლის მიზნით, ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა, რომლის არეალიც მოიცავდა თბილისის ურბანულ საგანმანათლებლო სექტორს.

- **ლოკაცია:** საველე სამუშაოები წარიმართა ქ. თბილისის ცოტნე დადიანის სახელობის N113 და N114 საჯარო სკოლების ბაზაზე.
- **შერჩევა:** კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ჯამში 150-მა მოსწავლემ. შერჩევა დაბალანსებულია თანაბარი პროპორციით:
 - **ჯგუფი A:** 75 მოსწავლე მე-6 კლასიდან (11-12 წელი);
 - **ჯგუფი B:** 75 მოსწავლე მე-8 კლასიდან (13-14 წელი).

მსგავსი გადანაწილება (50/50) საშუალებას გვაძლევს, ვაწარმოთ ვალიდური შედარებითი ანალიზი და დავინახოთ კონტრასტი ლოგიკურ აზროვნებასა და სოციალურ ადაპტაციას შორის ორ განსხვავებულ ასაკობრივ ჯგუფში.

კვლევის სანდოობისა და ვალიდობის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოკითხვა წარიმართა ანონიმურობის სრული დაცვით. აღნიშნულმა მეთოდოლოგიურმა მიდგომამ შექმნა უსაფრთხო გარემო, სადაც რესპონდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, სოციალური წნეხისა და განსჯის შიშის გარეშე, მაქსიმალური გულწრფელობით დაეფიქსირებინათ საკუთარი დამოკიდებულება საგაკვეთილო პროცესის მიმართ.

კვლევის შედეგები გარდა დიაგნოსტიკური ხასიათისა, კვლევა ატარებდა ინტერვენციულ-რეფლექსურ დატვირთვასაც: მოსწავლეებს მიეცათ იმპულსი, კრიტიკულად გაეაზრებინათ საკუთარი ქცევითი მოდელები სასწავლო სივრცეში. ანალიზის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი ტენდენციები და რაოდენობრივი მონაცემები თავმოყრილია ქვემოთ (იხ. ცხრილი 1).

#	კრიტერიუმები	მუდმივად (მე-6 / მე-8)	ხშირად (მე-6 / მე-8)	იშვიათად (მე-6 / მე-8)	არასდროს (მე-6 / მე-8)
1	მომწონს გაკვეთილი	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	ვარჯიშის/თამაშის დროს ვიღლები	0 / 0	7 / 8	5 / 7	63 / 60
3	ხელს ვუშლი გაკვეთილის მსვლელობას მასწავლებელს და თანაკლასელებს	0 / 0	0 / 2	10 / 6	65 / 67
4	ვასრულებ დავალებებს	60 / 64	11 / 6	4 / 5	0 / 0

განხილვა

პირველი კრიტერიუმი მომწონს გაკვეთილი სრულად მე-6 და მე-8 კლასის მოსწავლეებმა 50%, 50% პროცენტით დაფიქსირდა (დიაგრამა 1)

კვლევის შედეგების ანალიზმა (დიაგრამა 1) გამოკვეთა საყურადღებო ტენდენცია: საგაკვეთილო პროცესის შეფასებისას („მომწონს გაკვეთილი სრულად“) დაფიქსირდა სრული პარიტეტი მე-6 და მე-8 კლასის მოსწავლეებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ასაკობრივი ჯგუფები კოგნიტური და ემოციური განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან, მათი კმაყოფილების ინდექსი იდენტურია (50% / 50% განაწილება საერთო პოზიტიურ ჭრილში). აღნიშნული სტატისტიკა არღვევს გავრცელებულ სტერეოტიპს, რომლის მიხედვითაც, გარდატეხის ასაკში (მე-8 კლასი) მოსწავლეთა აკადემიური ჩართულობა და სასკოლო პროცესისადმი სიმპათია იკლებს. ჩვენი მონაცემები ცხადყოფს, რომ სწორად დაგეგმილი საგაკვეთილო პროცესი ახდენს ასაკობრივი განსხვავებების ნიველირებას.

მეორე კრიტერიუმი ვარჯიშის და თამაშის დროს არადროს ვიღლები (დიაგრამა 2) მე-6 კლასი 42%, მე-8 კლასი 40%, იშვიათად მე-6 კლასი 3%, მე-8 კლასი 5%, მუდმივად ორივე კლასმა 0% -ი შეადგინა, ხშირად ორივე კლასმა 5%-ით დაფიქსირდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ვარჯიში ენერჯის მოითხოვს, მოსწავლეები თავს დადლილად არ გრძნობენ. ეს აიხსნება მაღალი მოტივაციით — როდესაც ბავშვი (იქნება ეს მე-6 თუ მე-8 კლასელი) ერთობა, ის ვერ ამჩნევს დადლილობას. 0%-იანი მაჩვენებელი გრაფაში „მუდმივად იღლება“ არის საუკეთესო ინდიკატორი იმისა, რომ სასწავლო დატვირთვა ადეკვატურად არის შერჩეული

მესამე პრიტერიუმში კითვაზე ხელს ვუშლი გაკვეთილის მსვლელობას მასწავლებელს და თანაკლასელებს შემდეგი პასუხები დაფიქსირდა: არასდროს მე-8 კლასი 45% და მე-6 კლასი 43%, იშვიათად მე-8 კლასი 4%, მე-6 კლასი 7%-ი, ხშირად მე-8 კლასი 1%, მე-6 კლასი)%, მუდმივად ორივე კლასმა დააფიქსირდა 0%-ი

რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი (მე-8 კლასი — 45%, მე-6 კლასი — 43%) კატეგორიულად გამორიცხავს საკუთარი მხრიდან სასწავლო პროცესის ხელის შეშლას. ფსიქოლოგიური კუთხით, ეს მიუთითებს, რომ მოსწავლეები საკუთარ თავს განიხილავენ აკადემიური პროცესის კონსტრუქციულ ნაწილად. მე-8 კლასის ოდნავ მაღალი მაჩვენებელი (45%) შესაძლოა აიხსნას გაზრდილი თვითკონტროლის უნარით, რაც მოზარდობის ამ ეტაპისთვის დამახასიათებელი სოციალური სიმწიფის ნიშანია.

მე-6 კლასელების 7% აღიარებს, რომ „იშვიათად“ უშლის ხელს გაკვეთილს, რაც ოდნავ აღემატება მე-8 კლასელების მაჩვენებელს (4%). ეს სხვაობა ბუნებრივია: უმცროს ასაკში იმპულსების კონტროლი შედარებით რთულია და ბავშვები ამას უფრო გულწრფელად აღიქვამენ.

არცერთი მოსწავლე (არც მე-6 და არც მე-8 კლასში) საკუთარ თავს არ მოიაზრებს „ხელის შემშლელად“. ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია პედაგოგიური თვალსაზრისით: მოსწავლეებს არ აქვთ გაშინაგნებული „ცუდი მოსწავლის“ იარლიყი. ისინი საკუთარ თავს პოზიტიურ კონტექსტში ხედავენ, რაც საუკეთესო საფუძველია ქცევითი კორექციისთვის.

მეოთხე კრიტერიუმი (დიაგრამა 4) ვასრულებ მასწავლებლის მიერ ყველა დავალებას: მუდმივად მე-8 კლასი 43%-ი, მე-6 კლასი 40%, იშვიათად მე-8 კლასი 4%, მე-6 კლასი 7%-ი, ხშირად მე-8 კლასი 7%, მე-6 კლასი 4 % , არასდროს არ ვასრულებე ორივე კლასი 0%-ი.

ამური მონაცემებით, მე-8 კლასელთა 50% (43%+7%) აცხადებს, რომ სტაბილურად ასრულებს დავალებებს, მაშინ როცა მე-6 კლასში ეს მაჩვენებელი 44%-ია. ეს მიუთითებს, რომ მოზარდობის ასაკში, აკადემიური ჩვევები უფრო სისტემურ ხასიათს იღებს და მოსწავლეები უკეთ აცნობიერებენ სწავლის მნიშვნელობას. თვითშეფასების შედეგები ცხადყოფს, რომ მოსწავლეებს ჩამოყალიბებული აქვთ „კეთილსინდისიერი შემსრულებლის“ იდენტობა. განსაკუთრებით საყურადღებოა მე-8 კლასელთა მაღალი მაჩვენებლები, რაც ამსხვრევს სტერეოტიპს ამ ასაკობრივი ჯგუფის აკადემიური პასიურობის შესახებ და მიუთითებს მათ მზაობაზე, აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ განათლებაზე.

დასკვნა ჩატარებული კვლევისა და საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვების შედეგად ნათლად გამოიკვეთა, რომ ფიზიკური აღზრდა სცილდება მხოლოდ სხეულის გავარჯიშების ჩარჩოებს და მოზარდის პიროვნული ფორმირების მძლავრ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ძირითადი ამოცანების გადაჭრისას, ფიზიკური თვისებების განვითარების პარალელურად, მოსწავლეებში ყალიბდება ისეთი ფუნდამენტური უნარები, როგორცაა ორგანიზებულობა, თვითკონტროლი[4].

სამიზნე ცნებებზე მუშაობამ და ქცევის თვითშეფასების რუბრიკის აქტიურმა გამოყენებამ მოსწავლეებს მისცა საშუალება, კრიტიკულად გაეაზრებინათ საკუთარი ქცევა. თამაშისა და ფიზიკური აქტივობის დროს გამოვლინდა პოზიტიური სოციალური დინამიკა.

საგაკვეთილო პროცესში ქცევის თვითშეფასების რუბრიკის სისტემური გამოყენება ზრდის მოსწავლის მეტაკოგნიტურ (თვითდაკვირვების) უნარებს, კვლევამ აჩვენა, რომ სპორტული აქტივობისას საკუთარი დამოკიდებულების სისტემური გაანალიზება მოსწავლეებში აყალიბებს ემოციური თვითრეგულაციის მექანიზმს.

როდესაც მოსწავლე აფასებს თავის დამოკიდებულებას თამაშის მიმართ (მაგ: „რამდენად სამართლიანი ვიყავი?“, „როგორ მივიღე მარცხი ან გამარჯვება?“), იგი გამოდის იმპულსური მოქმედების რეჟიმიდან და გადადის მეტაკოგნიტურ (განსჯით) რეჟიმში. შედეგად, აგრესიული ან დესტრუქციული ქცევა მცირდება, რადგან მოსწავლე აცნობიერებს, რომ მისი დამოკიდებულება პირდაპირ გავლენას ახდენს.

ამოცანები

1. სპორტის გაკვეთილის მსვლელობისას მოსწავლეების მიერ თამაშის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გაანალიზება;
2. სპორტის გაკვეთილის მსვლელობისას მოსწავლეების მიერ საკუთარი ფიზიკური განცდისა და სწორი ქცევის გაანალიზება;

სპორტის საგნობრივი ჯგუფის მისიაა არა მხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაა, არამედ ჰარმონიული პიროვნების აღზრდა. სპორტი არის ჯანმრთელობის, სიხარულისა და სიძლიერის სიმბოლო უნიკალური გზა, რომელიც ადამიანს აყალიბებს როგორც სხეულით, ისე სულით.

ლიტერატურის სია.

1. ბერკი ლ. ბავშვის განვითარება 2010წ. მე-7 გამოცემა. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 871გვ
2. კიკალიშვილი ლ, ჩაჩავა ვ, ვერულაშვილი კ, 2023წ, ფიზიკური აღზრდა IV კლასი სახელმძღვანელო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლისათვის ს, 206 გვ.
3. კახიძე გ, 2013 წ. ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდოლოგია, 175 გვ.
4. მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა, სპორტი 2018-2024წ. 420 გვ.
5. რობერტ ჯ. მარზანო, იანა ს. მარზანო, დებრა ჯ. ფიქერინგი, 2009წ, კლასის მართვა: კვლევებზე დაყრდნობით შემუშავებული მეთოდები მასწავლებლებისთვის. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 166 გვ.
6. ჯანაშია ნ, იმედაძე ნ, გორგოძე ს, განვითარებისა და სწავლის თეორიები, 2008 წ. 219გვ.
7. ხაბარელი შ. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი VIII კლასი, მასწავლებლის წიგნი 2020წ. 151გვ
8. მნათობიშვილი მ, ხვედელიძე კ, ყარანგოზაშვილი დ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები 2013წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 125-128გვ.